

КОВРАК ЎСИМЛИГИ ВА УНИНГ ШИФОБАХШИЛИК ХУСИСИЯТИ

Ҳосилова Нилуфар Акмалжон қизи

ТДАУ Ўсимликлар ҳимояси(экин турлари бўйича)

Собиров Аслиддинжон Шавкатжон ўғли

ТДАУ Профэссионал та'лим: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси(маҳсулот турлари бўйича)

Холжигитова Диёрда Махмуд қизи

ТДАУ Ўсимликлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари карантини

Жалолиддинов Абдужаббор Фахриддин ўғли

ТДАУ Ўсимликлар ҳимояси(экин турлари бўйича)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635637>

Abstract

ўшбу мақолада Коврак (*Ferula*) ўсимлиги ,бу ўсимликнинг ер юзида кенг тарқалганлиги ва турлари ,унинг табобатда кенг қўлланилиши ,унинг шифобахш хусусиятлари ҳамда бу ўсимликни химоя қилиш ҳақида сўз боради.

Key words: Коврак (*Ferula*), табобат , шифобахши, турли касалликлар ,елим-смола .

Коврак (*Ferula*) туркуми вакиллари зирадошлар оиласига мансуб ўсимлик бўлиб, унинг ер юзида 170дан ортиқ турлари мавжуд. Ўрта Осиёда 110 дан ортиқ мамлакатимизда еса 50 тури учрайди. Смола –елим олиш учун асосан 10 тури ишлатилади . Булар сассиқ коврак , Қўхистон ковраги ва бошқа бошқа номдаги ковраклардир. Бу турлар ташқи морфологик жихатдан бир-бирларига жуда ҳам ўхшаб кетади , аммо табиатда сассиқ коврак (*Ferula assa-foetida* L.) кенг тарқалган бўлиб елим –смола асосан ўн турдан олинади. Коврак ўсимлиги бир қарашда кишида кераксиз , ёввойи ўсимлик сифатида тассурот қолдиради. Ўни барчамиз йўлда , чўлда кўп учратганмиз . Аммо ўнинг шифобахш хусусиятларини ҳаммамиз ҳам билавермаймиз. Коврак туркумига мансуб турлар Республикаимизнинг қумли чўллар , адирлар , тоғлар ва тоғолди ялангликларида , соф тупроқли ерларда ўсади. Унинг Сурхондарё, Қашқадарё , Самарқанд , Жиззах , Навоий, Бухоро вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон республикаси худудларида ўсадиган турлари дориворлиги юқори саналади . Коврак Қозоғистон , Тожикистон , Ерон , Афғонистон , Покистон ҳамда Ҳиндистонда ҳам кенг тарқалган. Одатда доривор маҳсулотлар сифатида илдизи , барги , пўстлоғи , гули , меваси ва бошқа қисмларидан тайёрланадиган шираси , кукуни, настойкаси

, эмулсияси ва таблетка шаклида фойдаланилади. Асосан елими – илдизидан олинадиган смоласи – шираси тиббиётда кенг ишдатилади. Ковракнинг шифобахш хусусиятлари кўплиги сабабли тиббий мақсадларда кенг қўлланилади. Ошқозон – ичак йўлини шлаклар ва гижжалардан тозалашдан ташқари, бошқа касалликларни даволашда жуда фойдали ҳисобланади. Ангина, бронхит ва нафас аъзолари шамоллаши билан кечувчи бошқа касалликларни мисол тариқасида келтириш мумкин. Эритмаси билан оғиз чайиш учун антисептик ва оғриқ қолдирувчи хусусияти борлиги учун нафас йўллари микроблардан тозалаш ҳамда оғиздан ёқимсз ҳид келишини йўқотса, оз миқдорда ичиш билан овоз бўғилишига даво бўлади.

Табобатда таркибида киши организмига ижобий таъсир этувчи, биологик фаол моддаси мавжуд бўлган ўсимликлар органлари ишлатилади. Одатда доривор маҳсулотлар сифатида ўсимликларнинг илдизи, барги, пўстлоғи, гули, меваси ва бошқа қисмларидан фойдаланилади. Кўз касалликларида катарактани бошланғич босқичларини самсарали даволаш, захарли ҳашаротлар чаққанда эса захарли таъсирини камайтиришда қўллаш мумкин. Буйракдан тош тушириш, псориаз, экзема, терини тозалаш, жигарни тозалаш ва касалликларни даволаш хусусияти Ибн Сино адабиётларида алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Асаб тизимидаги бузилишлар ва тутқаноқни даволашда жуда самарали эканлиги, тиш оғриғи, мушак бўғимдаги оғриқлар, артрит, остеохондрозда жуда яхши натижа бериши маълум. Шарқ табобатида мастопатия, бепуштлиқ, жинсий ожизликни даволашда ишлатилган. Замонавий тиббиётда қатор онкологик касалликлар, бачадон миомаси, простата беи аденомасида ижобий натижалар қайд этилаётгани баён қилинмоқда.

Коврак ўсимлиги томир тортиши, ўпка сили, ўлат, захм, кўк йўтал каби бошқа ҳасталикларни даволовчи доривор ўсимлик ҳисобланиши билан бирга инсонга қувват берувчи, энергетик балансни ва тонусни тикловчи восита ҳам ҳисобланади.

Яна бир муҳим жиҳати баҳор фаслидаги эт узилди даврида турли фойдали витаминлар, микроэлементлар ўрнини тўлдириш билан организмни тўпланиб қолган зарарли шлаклардан, ҳилтлардан тозалайди, руҳий тетиклик беради.

Хитой, Хиндистон ва бошқа Осиё давлатларида коврак маҳсулотларидан таом тайёрлашда кенг қўлланилади. Коврак смола елиmidан олинган

кукуни зиравор сифатида, пиёз ва саримсоқ ўрнини босувчи сифатида таомга қўшилади. Овқат ҳазм қилишни кучайтириши сабабли, ҳинд ҳалқида коврак қўшилса, ошқозон миҳни ҳам ҳазм қилиб юборади, деган машҳур ибора юради. Ҳазм бўлиши қийин бўлган таомларни тайёрлашда таомга албатта қўшилади. Иштаҳани очиш билан бирга дам ҳосил бўлиш, кекиришни ҳам йўқотади.

Юқоридагилардан ҳулоса қилиш мумкинки, коврак ўсимлигини шифобаҳш доривор ўсимлик сифатидаги хусусиятларини ҳалқимизга кенг етказишимиз зарур. Бундан ташқари, ҳалқ табobati соҳасида мутахассислар билан бир қаторда шифохоналарда фаолият кўрсатиб келаётган врачларимиз даволаш амалиётини кенг қўллашлари жуда муҳим ҳисобланади.

Табиий ҳудудларда ўсувчи ковракни эса асраб-авайлаш, йўқолишига олиб келувчи ҳар қандай ҳаракатларга йўл қўймаслик ҳам долзарб масаладир. Энг муҳими, коврак етиштириш, қайта ишлаш сердаромад бўлиб, уни ривож- ланиши, янги иш ўринлари яратилиши иқтисодиётимизга ижобий самара беради.

Использованная литература:

1. Тухтаев Б.Ё. Махкамов Т.Х. ва бошқалар... “Доривор ва озуқабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил этиш ва ҳом – ашёсини тайёрлаш” бўйича йуриқнома Тошкент 2015
2. Ю Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. – Тошкент : Медицина, - 1986.
3. <https://ok.ru/>
4. <https://uza.uz/>
5. <https://sog`lom.uz/>
6. <https://agro-olam.uz/>